

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6371162>

Фозилов Жахонгир Иброхимович

студент, Ферганский государственный университет, Узбекистан

Абдурахмонова Мохинур Фуркатжон кизи

студентка, Ферганский государственный университет, Узбекистан

Аннотация: *В статье рассматриваются особенности развития интеллектуальных способностей учащихся начальных классов. Выявляются пути развития математических способностей на уроках математики.*

Ключевые слова: *интеллектуальное развитие, творческое мышление, креативность, гибкость мышления, оригинальность мышления, развитие беглости, комбинаторные задачи.*

Интеллектуальное развитие человека особую актуальность приобретает в условиях современной ситуации перехода общества в информационную стадию развития. Известно, что в информационном обществе, в отличие от индустриального, преимущественно производятся и потребляются интеллект, знания, соответственно и большая часть членов общества занята производством информационного продукта. Поэтому в намечающихся контурах информационного общества образованность и интеллект попадают в разряд национальных богатств, а жизнедеятельность в нем требует от членов социума высокого интеллектуального уровня, информационной культуры, творческой активности. Важнейшее место в системе школьного образования отводится начальным классам, как базовому звену в развитии интеллектуально-творческой личности. Учитель начальных классов должен целенаправленно формировать обще логические умения, потому что содержание обучения с первого класса включает в себя, кроме предметных знаний и умений, логическую составляющую.

Актуальность задачи интеллектуального развития личности, важнейшим компонентом которой является формирование логических умений, обусловлена рядом причин. Качество усвоения знаний во многом зависит от уровня развития мышления учащихся: логически развитое мышление позволяет легче усвоить знания и в большем объеме. Владение

приемами организации умственного труда, а это чаще всего приемы мыслительных операций, помогают восприятию объяснения учителя, участию в беседе, выполнению упражнений, практических работ, решению задач, самостоятельной работе с книгой на уроке и при выполнении домашних заданий.

В последние годы вопрос о необходимости специальной работы учителя начальных классов над развитием логического мышления ребёнка приобретает особую остроту. Каждому учителю начальных классов хочется, чтобы его ученики учились с интересом, увлечённо, на уроках математики научились не только считать, но и думать, чтобы по окончании начальной школы у детей было развито логическое, алгоритмическое, пространственное мышление.

Формирование логического мышления – важнейшая составная часть педагогического процесса. Помочь учащимся проявить свои способности, развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал – одна из основных задач современной школы. Успешная реализация этой задачи во многом зависит от сформированности у учащихся познавательных интересов.

Роль математики в развитии логического мышления велика. Изучение математики требует активных умственных усилий. Очень трудно поддерживать произвольное внимание на протяжении всего урока. Напряжённая мыслительная деятельность, большое количество однотипных и в общем-то рутинных вычислений или алгебраических преобразований быстро утомляют школьников. Учителю надо заботиться о том, чтобы на уроках каждый ученик работал активно и увлечённо и использовать это как отправную точку для возникновения и развития любознательности, глубокого познавательного интереса. Это особенно важно в подростковом возрасте, когда ещё формируются, а иногда и только определяются постоянные интересы и склонности к тому или иному предмету. Именно в этот период нужно стремиться раскрыть притягательные стороны математики.

Развития творческого мышления и творческого воображения учащихся необходимо развить следующие умения:

- 1) классифицировать объекты, ситуации, явления по различным основаниям;
- 2) устанавливать причинно-следственные связи;
- 3) видеть взаимосвязи и выявлять новые связи между системами;
- 4) рассматривать систему в развитии;
- 5) делать предположения прогнозного характера;
- 6) выделять противоположные признаки объекта;
- 7) выявлять и формулировать противоречия;

8) разделять противоречивые свойства объектов в пространстве и во времени;

9) представлять пространственные объекты

10) использовать разные системы ориентации в воображаемом пространстве;

11) представлять объект на основании выделенных признаков.

Креативность (от англ. creativity) - уровень творческой одаренности, способности к творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристику личности.

Для развития креативности мышления учеников можно использовать следующие учебные задания.

I. Задания для развития гибкости мышления

1. Установить взаимосвязи между изучаемым материалом и конкретным заданием, для чего необходимо: 1) вычленив проблему; 2) составить план решения; 3) сформулировать гипотезы; 4) выбрать и обосновать лучший способ решения.

2. Установить сходство и различия, причинно-следственные связи.

3. Объяснить смысл явления с подтверждением закономерностей собственными примерами.

Задания для развития гибкости мышления включаю в устный счёт, что способствует развитию у детей не только гибкости мышления, но и понимания взаимосвязей между величинами. Игра — это поле творчества. Именно в игре проявляется гибкость и оригинальность мышления. На занятия «приходят» сказочные герои. Дети помогают им выполнять какие-либо задания, путешествуют вместе с ними по стране Математике. Включение в урок геометрических ребусов, кроссвордов на различные темы, графических диктантов, различных дидактических игр («Верю — не верю», «Данетки», и т.д.) несомненно способствуют развитию креативных способностей обучающихся. Развитию психологических механизмов как основы развития творческих способностей (памяти, внимания, воображения, наблюдательности) помогают такие задания:

Сколько на рисунке треугольников? (других геометрических фигур?).

Чем отличаются картинки?

Раскрась участки, на которых ты встретишь такие фигуры (даются образцы различных фигур и большой рисунок, который составляют эти фигуры).

Подчеркни лишнее выражение. Постарайся найти не одно решение.

Раскрась того сказочного героя, у кого на пути выражения с наибольшим количеством действий второй ступени и т.п.

II. Задания для развития оригинальности мышления

В задачах такого вида предлагаю обучающимся следующую схему рассуждений:

1. Определить «правильность» условия задачи.
2. Придумать свою, необычную задачу.
3. Предложить совершенно иной способ решения данной задачи.

Выполняя подобные упражнения, ученики с удовольствием находят недочёты в предлагаемых заданиях, придумывают свои варианты, в том числе задачи с фантастическими, несуществующими персонажами. Опираясь на «Задачник» писателя Г. Остера, дети придумывают аналогичные задачи, изобретая сюжет задачи дополняют его необходимыми данными.

III. Задания для развития беглости

Нахождение нескольких возможных решений, выбор лучшего способа решения, установление сходства и различия, определение причинно-следственных связей помогают обучать на уроке навыкам самообразования и научно-исследовательского труда.

IV. Задания для развития креативности мышления

Для развития креативности мышления, умения мыслить и действовать самостоятельно, иметь собственное независимое мнение предлагаю такие задания:

1. Сформулировать свои вопросы.
2. Определить, в чём заключается противоречие, сформулировать и конкретизировать его.
3. Высказать свои критические замечания.
4. Самостоятельно оценить ответы одноклассников.
5. Исправить ошибки.

Открытые задания максимально приближены к житейским проблемным ситуациям, с которыми в жизни сталкиваются учащиеся. В этих ситуациях очень важно умение выдвигать как можно больше альтернативных стратегий решения, а затем, оценив их выбрать одно или несколько лучших. Для развития креативности используются специально подобранные задания. Это такие упражнения, как «Цепочка», «Энциклопедия», «Математические сказки», «Символика», «Животные на плоскости». Также развитию креативности способствует аналогия, которая помогает человеку при решении жизненных ситуаций и при овладении математикой. Это такая мыслительная операция, с помощью которой находится сходство между объектами в некотором отношении. Использование аналогии в математике является одним из основных методов при поиске решения задач. Я широко применяю аналогию при решении таких текстовых задач как:

задачи на предположение;

- задачи на движение;
- задачи на части;
- геометрические задачи на разрезание;
- задачи, решаемые “с конца”.

Для формирования умения проводить аналогию можно использовать задачи на нахождение словесных аналогий, аналогий между различными объектами. Такие упражнения развивают воображение учащихся, что, безусловно, играет немалую роль в мыслительной деятельности. Выделение существенных признаков объектов и явлений и использование их необходимо также при выполнении классификации.

Решение подобных задач способствует развитию умения “узнавать” знакомые объекты, переносить знания в непривычную ситуацию, видеть структуру объекта, находить альтернативные решения.

V. Задания для развития логического мышления

Особое внимание необходимо уделять заданиям по развитию логического мышления, т.к. умение логически мыслить - одно из непереносимых условий формирования всесторонне развитой личности. Такие задания требуют большей или полной самостоятельности и рассчитаны на поисковую деятельность, неординарный, нетрадиционный подход и творческое применение знаний. Что касается нетиповых заданий, заданий поисково-творческого содержания, то необходимо включать их в уроки регулярно и независимо от какой-либо темы. Ведь их использование способствует успешному развитию мышления младших школьников, их интеллектуальных способностей, а не усвоению каких-то конкретных знаний и умений. Это могут быть различные головоломки, развивающие игры, например: «Танграм», «Волшебный квадрат», «Волшебный круг», задания на смекалку, логику: «Найди более короткий путь к домику», «Отгадай сказочного героя по описанию его свойств» и т. д. Дети с удовольствием выполняют задания, связанные с различного рода шифрами, лабиринтами и ребусами. В связи с изучением числового ряда полезным является использование на уроках исторических сведений, изучение различных систем счислений, древних цифр. Детям можно предложить создать «свои» системы счислений, «изобрести» свои цифры. Следует предлагать детям задания, решение которых они находят самостоятельно без участия учителя или при его незначительной помощи, открывают новые для себя знания и способы их добывания. Большое внимание уделяю задачам на отыскание закономерностей. Они развивают математическую зоркость, умение мыслить последовательно, обобщать изображенные объекты по признакам или находить отличия.

Примеры заданий на выявление закономерностей:

Раздели фигуры на группы.

Найди «лишний» рисунок

Начерти розовый отрезок длиннее зелёного, зелёный длиннее синего, а коричневый равный розовому отрезку.

Найди закономерность и продолжи её.

По какому принципу объединили данные фигуры и др.

Для развития творческих способностей учащихся огромное значение имеют такие частично-поисковые задания, которые содержат несколько вариантов решений.

При решении математической задачи перед учащимися ставлю проблему, начиная от преобразования условий задачи до получения необходимого результата. Подобное преобразование это как раз и есть процесс создания чего-либо нового, в данном случае решения, а активный поиск пути решения это и есть процесс творческого мышления учащихся, что является основополагающим в работе.

Обязательным условием решения задач - самостоятельность мышления ученика.. Для развития дивергентного (открытого, творческого) мышления и выявления личностей, способных видеть и ставить задачи, стремящихся выйти за рамки поставленных условий, возможно использовать следующие виды творческих задач:

- o Задачи на смекалку
- o Задачи шутки
- o Числовые фигуры
- o Задачи с геометрическим содержанием
- o Логические упражнения со словами
- o Математические игры и фокусы

Комбинаторные задачи.

Таким образом, можно сделать вывод, что целенаправленное эффективное развитие креативных способностей на уроках математики в системе Л.В. Занкова происходит при комплексном психолого – педагогическом воздействии на обучающихся через создание специальных условий. Целостный подход системы Л.В. Занкова проявляется в психолого-педагогических условиях развития креативности, включающих в себя специальные методы и приёмы, определённый психологический климат. Системное использование методов творчества, обеспечивающих продвижение обучающихся в развитии креативных способностей путём накопления опыта творческой деятельности при выполнении постепенно усложняющихся творческих заданий необходимое условие развития младших школьников. При этом ориентироваться нужно не на уже достигнутый

учеником уровень развития, а немного забегать вперёд, предъявляя к его мышлению требования, несколько превышающие его возможности, то есть не на уровень актуального, а на зону ближайшего развития.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1) Rakhimovich F. I., Ibrokhimovich F. J. The Use of Information Technology in Primary Schools //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2021. – Т. 2. – С. 7-10.

2) Mirzaxolmatovna X. Z. et al. The role of logical issues in teaching mathematics to primary school pupils //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 5. – С. 465-467.

3) Хурсанова З. М., Фозилов Ж. И., Давыдова Е. П. ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ //Интернаука. – 2021. – №. 24-1. – С. 87-88.

4) Mirzaxolmatovna X. Z. et al. The role of logical issues in teaching mathematics to primary school pupils //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 5. – С. 465-467.

5) Fozilov J. I., Toychiyeva M. M. THE ROLE OF MENTAL ARITHMETICS IN THE DEVELOPMENT OF ATTENTION AND THINKING IN ELEMENTARY SCHOOL //Студенческий форум. – 2021. – №. 12. – С. 101-102.

6) Фозилов Ж. И. и др. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ //Студенческий вестник. – 2021. – №. 1-1. – С. 55-56.

7) Ibrokhimovich F. J. et al. Teaching Mathematics in Elementary School: Issues and Solutions //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2022. – Т. 4. – С. 84-87.

8) Fozilov J., Davidova E. ON THE FORMATION OF TOLERANCE IN FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS //Студенческий форум. – 2020. – №. 27. – С. 79-81.

9) Ibrokhimovich, F. J. (2022). The Importance of Mother Tongue and Children's Literature in Primary School. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 5, 1-3.

10) Fozilov Z., Sharobidinova S. INFLUENCE OF COMPUTERS ON THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE ABILITIES OF PRIMARY EDUCATION PUPILS //Студенческий вестник. – 2020. – №. 25-3. – С. 86-88.